

DIZARTRIYALI BOLALARNI OG‘ZAKI NUTQINI RIVOJLANTIRISH

*Nizomiy nomidagi O‘zMPU Logopediya yo‘nalishi Dotsent Z.I.Sabirova
405-guruh talabasi Sh.A.Shamsutdinova*

<https://doi.org/10.5281/zenodo.19648464>

Annotatsiya: Mazkur maqolada dizartriya bolalarning og‘zaki nutqini rivojlantirishda qo‘llaniladigan samarali metod va o‘yin texnologiyalari, ularning amaliy natijalari hamda logopedik ish jarayonida qo‘llash imkoniyatlari yoritiladi.

Kalit so‘zlar: dizartriya, og‘zaki nutq, artikulyatsion mashqlar, fonatsiya, maxsus korreksion ishlar.

Аннотация: В статье рассматриваются эффективные методы и игровые технологии, применяемые в развитии устной речи у детей с дизартрией, их практические результаты и возможности применения в логопедическом процессе.

Ключевые слова: дизартрия, устная речь, артикуляционные упражнения, фонация, специальная коррекционная работа.

Abstract: This article discusses effective methods and game technologies used in the development of oral speech in children with dysarthria, their practical results, and the possibilities of their application in the speech therapy process.

Keywords: dysarthria, oral speech, articulation exercises, phonation, special correctional work.

Nutq — inson tafakkurining, muloqot va ijtimoiy hayotining asosiy vositasidir. Har bir bolaning to‘laqonli rivojlanishi uchun og‘zaki nutqning shakllanishi nihoyatda muhim ahamiyat kasb etadi. Biroq ayrim bolalarda turli sabablarga ko‘ra nutq apparati faoliyatining buzilishi kuzatiladi. Shunday nuqsonlardan biri — dizartriya bo‘lib, u markaziy asab tizimi shikastlanishi natijasida talaffuz, artikulyatsiya, ovoz va nafasning muvofiqlashgan faoliyatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatadi.

Dizartriya bolalar — tovushlarni aniq talaffuz qilish, nutq tempi, intonatsiyasi va ohangdorligida buzilishlar kuzatiladi. Bu esa nafaqat muloqot jarayonini, balki bolaning ijtimoiy moslashuvi, emotsional holati va bilish jarayonlariga ham salbiy ta‘sir etadi. Shu sababli, logopedik mashg‘ulotlarda bunday bolalarning og‘zaki nutqini rivojlantirishga qaratilgan maxsus korreksion ishlarni tashkil etish alohida ahamiyatga ega.

Og‘zaki nutq — bu shaxsning mustaqil tarzda fikr, g‘oya va his-tuyg‘ularini so‘z orqali ifoda etish qobiliyatidir. Ushbu ko‘nikma bolalarda nafaqat tafakkur va mantiqiy fikrlashni, balki emotsional sezgirlik hamda ijtimoiy faoliyat ko‘nikmalarini rivojlantirishda muhim ahamiyatga ega. Dizartrik bolalarda og‘zaki nutqning yetarlicha rivojlanmasligi natijasida ular fikrini aniq va ravon ifoda eta olmaydilar. Bu esa maktabgacha va maktab ta‘lim jarayonida o‘quv faoliyati bilan bog‘liq qiyinchiliklar, shuningdek, ijtimoiy muhitga moslashishda muammolarni yuzaga keltiradi. Shu bilan birga, og‘zaki nutqning sust rivojlanishi bolalarning psixologik va ruhiy holatiga salbiy ta‘sir ko‘rsatishi, o‘z-o‘zini ifoda etish va ijtimoiy interaktivlik qobiliyatlarini cheklashi mumkin.

Dizartrik bolalarda og‘zaki nutqni bayon qilish qobiliyatini rivojlantirish logopedik ishning asosiy maqsadlaridan biridir. Ushbu jarayon bir necha yo‘nalishlarda tizimli tarzda olib boriladi:

Artikulyatsion mashqlarda lab, til, yumshoq tanglay harakatlarini faollashtirish orqali bolaning artikulyatsiya aparati tayyorlanadi. Mashg‘ulotlarda turli metodikalar va o‘yin

texnologiyalari qo‘llanilib, bolaning tovushlarni to‘g‘ri talaffuz qilish ko‘nikmalari shakllantiriladi. Artikulyatsion mashqlar nutqning aniqligi va ravonligini oshirishda muhim ahamiyatga ega.

Nafas olish va fonatsiya mashqlaridan nutq nafasini boshqarish, ovoz kuchini va sifatini oshirishga qaratilgan mashqlar alohida e’tibor talab qiladi. Nafas mashqlari bolada so‘zlarni davomli va ravon talaffuz qilish, intonatsiyani to‘g‘ri ishlatish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

So‘z boyligini oshirishda mavzuli suratlar asosida hikoya tuzish va bog‘lovchi so‘zlardan foydalanish orqali bolalarning lug‘at boyligi kengaytiriladi. Bu bosqichda so‘z birikmalari, sinonim va antonimlardan foydalanish, ifodali nutqni shakllantirish ustida ishlanadi. Lug‘at boyligini rivojlantirish monologik nutqning mazmun va tarkibini boyitadi.

Matn bilan ishlashda kichik matnlarni eshitib qayta bayon qilish, rasm asosida hikoya tuzish orqali bolalarda eslab qolish, mantiqiy bog‘lash va tafakkur ko‘nikmalari rivojlantiriladi. Shu bilan birga, matnni tushunish va mustaqil ifoda etish qobiliyati oshadi.

Og‘zaki nutqqa o‘tishda savol-javob shaklida boshlanib, mustaqil hikoya qilishga o‘tish bosqichi bolalar uchun alohida ahamiyatga ega. Bu jarayon bola mustaqil ravishda fikrini izchil ifoda etish va monologik nutqni shakllantirish ko‘nikmalarini rivojlantiradi.

“Pankekklar”

O‘yinning maqsadi: otlarni kichraytirish shakllarda yasash qobiliyatini rivojlantirish.

O‘yin tavsifi: Har bir pankekka qaylani joylashtirishingiz kerak. Katta pankekklarda katta qaylalar, kichik pankekklarda esa kichik qaylalar bo‘ladi va so‘zlarni ayting. Masalan: katta pankekda - limon. Kichik pankekda - limoncha.

“Dumni top”

O‘yinning maqsadi: "Yovvoyi va uy hayvonlari" mavzulari bo‘yicha bilimlarni mustahkamlash, bolaning ushbu mavzular bo‘yicha so‘z boyligini faollashtirish uchun sharoit yaratish, egalik sifatlarini shakllantirish qobiliyatini mustahkamlash, tahlil qilish qobiliyatini rivojlantirish, hayvonlarni farqlash va nomlash qobiliyatini mustahkamlash, qo‘llarning nozik motorikasini rivojlantirish.

O‘yin tavsifi:

Kichik yoshdagi bolalar. O‘qituvchi chizilgan hayvonlarning yuzlarini bolalarga tarqatadi va keyin ularga chizilgan dumlarini birma-bir ko‘rsatadi. Bolalar “o‘z” hayvoniga nom berishlari va unga mos keladigan dumni tanlashlari kerak.

O’rta yosh. Bolalardan nimaning dumi yo’qolganini nomlashlarini so’rang. Egasini topish oson, lekin uni to’g’ri aytish juda qiyin. Shu tarzda ular “Nimaning?”, “Nimaning?”, “Nimaning?”, “Nimaning?” savollariga javob beradigan so’zlar bilan tanishadilar - tulki, bo’ri, ayiq va boshqalar.

Katta yoshdagi bolalar. Bolalar har kuni nimaning dumi nimaniki ekanligini qidiradilar va “Nimaniki?”, “Nimaniki?”, “Nimaniki?”, “Nimaniki?” kabi savollarga javob beradigan so’zlarni talaffuz qiladilar — tulki, bo’ri, ayiq va boshqalar.

“Uyimni top”

O’yinning maqsadi: turli xil hayvonlar (*hasharotlar, qushlar, hayvonlar*) va ularning yashash joylari haqidagi bilimlarni chuqurlashtirish va kengaytirish, tirik mavjudotning qiyofasini uning yashash muhiti bilan bog’lash, uni to’g’ri nomlash qobiliyati; tasavvurni, kognitiv qiziqishni, xotirani, mantiqiy fikrlashni, qo’llarning nozik motorikasini rivojlantirish.

O’yin tavsifi:

Bolaning oldiga hayvonlar, qushlar va hasharotlar tasvirlangan kartalarni, shuningdek, ularning “uyi” tasvirlangan kartalarni qo’ying.

Savollar bering

- Nima tezroq: shilliqqurtmi yoki tulki, toshbaqami yoki mushukmi?

- Quruqlikda nima yashaydi, baliqmi yoki itmi?

- Qaysi biri og’irroq: asalari yoki chumchuq, toshbaqa yoki shilliqqurt?

- Nima yengilroq?

- Nima uchadi yoki emaklaydi?

Biz bolani rasmlar to’plamidagi har bir hayvonni o’zining “uyiga”, ya’ni yashaydigan joyiga joylashtirishga taklif qilamiz.

Amaliy tadqiqotlar shuni ko’rsatadiki, tizimli logopedik mashg’ulotlar orqali dizartrik bolalarda og’zaki nutq faolligi sezilarli darajada oshadi, og’zaki bayon qilishga qiziqish paydo bo’ladi. Rivojlantiruvchi o’yinlar, ko’rgazmali materiallar va vizual tayanchlardan foydalanish metodik samaradorlikni oshiradi hamda bolalarda nutq jarayoniga motivatsiyani mustahkamlaydi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Mamatova S.A. «Logopediya asoslari» – Toshkent, 2020.
2. Qodirova G.T. «Maxsus pedagogika» – Toshkent, 2019.
3. Ахутиной Т.В., Тумановой Т.А. «Логопедия. Нарушения речи у детей» – Москва, 2015.
4. Жаркова Н.Е. «Коррекционная работа при дизартрии у детей» – Санкт-Петербург, 2012.
5. Розенберг Л.А. «Методика развития связной речи у дошкольников с речевыми нарушениями» – Москва, 2018.

